

Deutsche
Sporthochschule Köln
German Sport University Cologne

Institut für Sportökonomie
und Sportmanagement

Sportentwicklungsbericht 2017/2018
Analyse zur Situation der Sportvereine in Deutschland

Situation und Entwicklung der Fußballvereine in Deutschland 2017/2018. Sonderauswertung des Sportentwicklungsberichts für Deutschland

Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer
Svenja Feiler, M. Sc.
Lea Rossi, M. Sc.

Köln, Juni 2018

Zitationshinweis: Dieser Bericht ist wie folgt zu zitieren:

Breuer, C., Feiler, S. & Rossi, L. (2018). *Situation und Entwicklung der Fußballvereine in Deutschland 2017/2018. Sonderauswertung des Sportentwicklungsberichts für Deutschland*. Köln: Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Sportökonomie und Sportmanagement.

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	1
2	Methode	3
2.1	Hintergrund	3
2.2	Stichprobe und Rücklauf.....	3
2.3	Gewichtungen	6
2.4	Datenauswertung Mehrspartenvereine.....	6
2.5	Datenauswertung Vereinsfinanzen	7
2.6	Längsschnitt und Indexbildung	7
3	Bedeutung der Fußballvereine für Deutschland	9
3.1	Selbstverständnis.....	9
3.2	Sportversorgung der Bevölkerung	15
3.3	Sportangebote	17
3.4	Angebote für Geflüchtete	18
3.5	Feste und gesellige Veranstaltungen	19
3.6	Kommunikationsmedien	20
4	Ressourcensituation der Fußballvereine	22
4.1	Ehrenamtliches Engagement.....	22
4.2	Unterstützungsleistungen der Vereine für Ehrenamtliche	23
4.2.1	Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder	23
4.2.2	Ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter	27
4.3	Bezahlte Mitarbeit	31
4.4	Sportanlagen.....	31
4.5	Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.....	32
4.6	Ausgaben.....	33
4.7	Einnahmen.....	35
5	Unterstützungsbedarf der Fußballvereine	37
5.1	Allgemeine Probleme.....	37
5.2	Existenzielle Probleme.....	42
6	Zusatzfragen für Fußballvereine	45
6.1	Statistik	45
6.2	Vereinsgaststätte	46

6.3 Sportanlagen.....	46
6.3.1 Trainingsplätze.....	46
6.3.2 Kunstrasenplätze	47
6.3.3 Schäden an Sportanlagen	53
6.4 Gesellschaftliche Verantwortung	54
6.5 Haushalt.....	56
7 Literatur	58
8 Kontakt	58

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Darstellung der weiblichen Form verzichtet. Die Verwendung der männlichen Form impliziert jedoch stets die gleichzeitige Berücksichtigung der weiblichen Form.

1 Zusammenfassung

Die Sportentwicklungsberichte haben zum Ziel, die Entscheidungsträger im organisierten Sport zeitnah mit politikfeld- und managementrelevanten Informationen zu versorgen. An der siebten Welle der bundesweiten Online-Erhebung 2017 haben sich n=3.829 Fußballvereine von N=24.958 (7.043.964 Mitgliedschaften; Stichtag 01.01.2017; DOSB, 2017) beteiligt. Die auf Basis der Befragung gewonnenen Erkenntnisse werden nachfolgend zusammengefasst.

Die Fußballvereine in Deutschland stellen ein besonders gemeinwohlorientiertes Sportangebot bereit, was u.a. in ihrem Selbstverständnis zum Ausdruck kommt. So ist es den reinen Fußballvereinen besonders wichtig, Wert auf die Gemeinschaft zu legen, Bisheriges besser zu machen sowie eine demokratische Beteiligung im Verein zu ermöglichen. Darüber hinaus zeigen Fußballvereine eine besondere soziale Ausrichtung, indem sie sich weitaus stärker für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund engagieren als Vereine ohne Fußballangebot. So nehmen in mehr als der Hälfte der reinen Fußballvereine Geflüchtete an den Regelangeboten der Vereine teil.

Dass Fußballvereine, wie im Selbstverständnis formuliert, tatsächlich Garanten dafür sind, dass finanziell erschwingliche organisierte Sportangebote von der breiten Bevölkerung nachgefragt werden können, zeigt sich an den Mitgliedschaftsbeiträgen. So verlangt die Hälfte aller reinen Fußballvereine einen monatlichen Mitgliedsbeitrag für Kinder von maximal € 3,-, für Jugendliche von maximal € 4,- und für Erwachsene von maximal € 7,-.

Dass Fußballvereine über das eigentliche Sportangebot hinausreichende Integrationsleistungen schaffen, zeigt sich einerseits darin, dass im Jahr 2016 fast 95 % aller reinen Fußballvereine gesellige Veranstaltungen und Feste veranstaltet haben. Auch im Bereich der Jugendarbeit leisten die Fußballvereine einen wichtigen Beitrag. So sind bereits mindestens 8 % der reinen Fußballvereine als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt. Bei den Ehrenamtlichen liegen die Fußballvereine bei der Anzahl der Positionen deutlich über Vereinen ohne Fußballangebot. Dabei ist die überwiegende Mehrheit der ehrenamtlichen Positionen in Fußballvereinen von Männern besetzt.

Herausfordernd ist nach wie vor der Problemdruck bei den reinen Fußballvereinen. Hier berichtet knapp die Hälfte, dass ihr Verein mit mindestens einem existenziellen Problem zu kämpfen hat. Besonders groß sind die existenziellen Probleme in den Bereichen der Bindung und Gewinnung ehrenamtlicher Funktionsträger, Schiedsrichter und Trainer sowie Mitglieder. Um ihre ehrenamtlichen Trainer und Vorstände weiter zu motivieren und an den Verein zu binden, bieten Fußballvereine

unterschiedliche Unterstützungsleistungen an. Hierbei setzen die Vereine insbesondere auf die Kostenübernahme von Fort- und Weiterbildung, den persönlichen Gestaltungsfreiraum für eigene Ideen sowie die Würdigung in verschiedenen Vereinsmedien.

Neben den genannten Problemen verursacht auch die finanzielle Situation der reinen Fußballvereine bei knapp jedem zehnten Verein existenzbedrohende Probleme. Reine Fußballvereine sind somit deutlich stärker von Finanzproblemen betroffen als Vereine ohne Fußball. Als eine mögliche Erklärung können die hohen Ausgaben für Zahlungen an Sportler herangezogen werden, die deutlich über den Ausgaben der Mehrspartenvereine mit Fußballangebot liegen.

Die Auswertung der Zusatzfragen unterstreicht, dass die Fußballvereine großen Wert auf die Gemeinschaft und Geselligkeit legen. Rund 84 % aller Fußballvereine bzw. -abteilungen sind im Besitz von Räumen zur Begegnung, wie z.B. Vereinsheime oder Vereinsgaststätten. Darüber hinaus stimmen drei Viertel der Fußballvereine der Aussage zu, dass sie sich für die Gesellschaft engagieren. Dieses gesellschaftliche Engagement wird vor allem mittels Kinder- und Jugendarbeit, Ausflügen und vereinseigenen Veranstaltungen sowie durch Gemeindearbeit unterstützt.

Die Mehrheit der Fußballvereine trainiert auf Naturrasenplätzen, wobei rund ein Viertel der Vereine ebenfalls auf Kunstrasenplätzen trainiert. Hierbei teilt sich ein Großteil der Vereine die Nutzung mit anderen Vereinen. Die Kunstrasenplätze wurden durchschnittlich im Jahr 2009 erbaut, jedoch besteht bei einer großen Anzahl an Vereinen kein Wissen darüber, welcher Generation der Kunstrasenplatz zuzuordnen ist. Die überwiegende Mehrheit der Vereine nutzt die Kunstrasenplätze in Form eines Großfeldes, mit durchschnittlichen Kosten zwischen € 380.000 und € 391.000.

Über die Hälfte der Fußballvereine gibt an, im Jahr 2016 keine Schäden an den Sportanlagen verzeichnet zu haben, während rund jeder fünfte Verein Schäden durch Vandalismus meldet. Weitere Ursachen für Schäden sind Naturkatastrophen, d.h. unwitterbedingte Schäden sowie Schäden durch Tiere wie Wildschweine, Maulwürfe, Wühlmäuse sowie weitere Kleintiere und Insekten.

2 Methode

2.1 Hintergrund

Die Sportentwicklungsberichte – „Analysen zur Situation der Sportvereine in Deutschland“ stellen eine Weiterentwicklung der Finanz- und Strukturanalysen des deutschen Sports (FISAS) dar mit dem Ziel, die Entscheidungsträger im organisierten Sport sowie in der öffentlichen Sportpolitik und -verwaltung zeitnah mit politikfeld- und managementrelevanten Informationen zu versorgen (Argumentations- und Handlungswissen). Mit Hilfe dieser Unterstützung soll die Wettbewerbsfähigkeit des organisierten Sports in Zeiten eines dynamischen sozialen Wandels gestärkt werden. Das Vorhaben wird finanziert von den 16 Landessportbünden, dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sowie dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp)¹. Mitte des Jahres 2017 wurde Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer vom Institut für Sportökonomie und Sportmanagement der Deutschen Sporthochschule Köln mit der Durchführung der siebten bis neunten Welle der Sportentwicklungsberichte beauftragt („SEB 3.0“). Weiterhin liegt der methodische Kerngedanke der Sportentwicklungsberichte im Aufbau eines Paneldesigns. Deshalb werden ab der siebten Welle die gleichen Sportvereine alle drei Jahre zu ihrer Situation befragt.

2.2 Stichprobe und Rücklauf

Als Methode kam wie bereits bei den ersten sechs Wellen eine Online-Befragung zum Einsatz. Die Erhebung dieser siebten Welle wurde vom 23.10.2017 bis 20.12.2017 durchgeführt. Als Grundlage für die Stichprobe dienten die von den Landessportbünden zur Verfügung gestellten Emailadressen der Vereine. Von den insgesamt 89.594 Sportvereinen in Deutschland (DOSB, 2017) wurden gut 80.400 Emailadressen übermittelt. Insgesamt wurden 80.421 Sportvereine per Email zur Befragung eingeladen. Die Stichprobe wurde um diejenigen Vereine bereinigt, die aus verschiedenen Gründen nicht an der Befragung teilnehmen konnten. Der Großteil dieser Stichprobenausfälle (3.073) ist auf fehlerhafte Emailadressen und Absagen zurückzuführen. Insgesamt konnten n=19.889 Interviews realisiert werden, was einem Rücklauf von 25,7 % entspricht (vgl. Tab. 1).

¹ Geschäftszeichen ZMVI4-081802/17-26.

Tab. 1: Feldübersicht des Sportentwicklungsberichts 2017/2018 für Deutschland.

Sportentwicklungsbericht 2015/16	N	Anteil an Stichprobe I (in %)	Anteil an Stichprobe II (in %)
Grundgesamtheit	89.594		
Stichprobe I	80.421	100,0	
Fehlerhafte Emailadressen, Person nicht mehr im Verein tätig, Verein existiert nicht mehr/in Auflösung, Absagen	3.073		
Bereinigte Stichprobe II	77.348		100,0
Realisierte Interviews	19.889		
Beteiligung (in %)	22,2	24,7	25,7

Im Rahmen der Onlinebefragung wurde allen Vereinen der allgemeine Fragebogen zum Sportentwicklungsbericht präsentiert (vgl. Anhang). Jeder Verein, der bei der Frage nach den angebotenen Sportarten Fußball angeklickt hat, bekam zusätzlich zum allgemeinen Fragebogen noch die Zusatzfragen für Fußballvereine gestellt, welche ebenfalls dem Anhang entnommen werden können.

An der Befragung 2017 haben insgesamt $n=3.829$ Fußballvereine von $N=24.958$ (7.043.964 Mitgliedschaften; Stichtag 01.01.2017; DOSB, 2017) teilgenommen. Bei den befragten Fußballvereinen handelt es sich bei $n=776$ bzw. 20,3 % um Einspartenvereine (reine Fußballvereine) und bei $n=3.053$ bzw. 79,7 % um Mehrspartenvereine mit Fußballangebot. Die befragten reinen Fußballvereine haben im Mittel 237 Mitglieder und weisen damit eine etwas höhere Mitgliederstärke auf als Vereine ohne Fußballangebot, die im Schnitt über 198 Mitglieder verfügen. Hingegen sind in den befragten Mehrspartenvereinen mit Fußball durchschnittlich 642 Mitglieder organisiert, von denen durchschnittlich 196 auf die Fußballabteilung entfallen (vgl. Tab. 2).

Abbildung 1 illustriert die räumliche Verteilung der in der Stichprobe enthaltenen Fußballvereine. Hier zeigt sich, dass die Mehrheit der befragten Fußballvereine wie auch in den letzten Befragungswellen aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen stammt.

Tab. 2: Übersicht zu den Strukturmerkmalen der drei betrachteten Vereinstypen.

	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball	Vereine ohne Fußball
Anteil an Fußballvereinen (in %)	20,3	79,7	-
Fußballvereine (Gesamt)	5.066	19.892	-
Mitgliederzahl Gesamtverein (Mittelwert)	237	642	198
Mitgliederzahl Fußballabteilung (Mittelwert)	-	196	-

Abb. 1: Zusammensetzung der Stichprobe nach Bundesland (Anteil an Vereinen in %).

2.3 Gewichtungen

Die Auswertung der Gesamtstichprobe wurde mit gewichteten Werten vorgenommen, um die Grundgesamtheit der deutschen Sportvereine möglichst repräsentativ darzustellen. Hierzu wurden sowohl in den Daten der Grundgesamtheit der Vereine als auch in der Stichprobe der befragten Vereine Größenklassen anhand der Mitgliederzahlen gebildet. Insgesamt wurden die Vereine in fünf Größenklassen eingeteilt (bis 100 Mitglieder; 101 bis 300 Mitglieder; 301 bis 1.000 Mitglieder; 1.001 bis 2.500 Mitglieder und über 2.500 Mitglieder). Anschließend wurde in beiden Datensätzen (Grundgesamtheit und Stichprobe) die Verteilung der Vereine nach den Größenklassen ermittelt. Bei dieser Prozedur wurde nach Landessportbünden unterschieden. Für jeden einzelnen Fall wurde anschließend auf Basis der Verteilung der Größenklassen in der Grundgesamtheit des jeweiligen Bundeslandes und der Stichprobe ein Gewichtungsfaktor bestimmt, mit dem die Stichprobe anschließend für die finale Auswertung gewichtet wurde. Diese Prozedur wurde sowohl im Querschnittdatensatz als auch im Längsschnittdatensatz (vgl. Abschnitt 2.6) vorgenommen.

2.4 Datenauswertung Mehrspartenvereine

Die Datenauswertung für die Mehrspartenvereine mit Fußballangebot bezieht sich teilweise auf den Gesamtverein, an anderer Stelle nur auf die Fußballabteilung des Mehrspartenvereins. Letzteres ist der Fall, wenn eine Anzahl an Personen, in diesem Bericht Anzahl an Ehrenamtlichen, berechnet wird. Hier wird auf Basis der durchschnittlichen Mitgliederzahl in den Fußballabteilungen der Mehrspartenvereine (vgl. Tab. 2) die Gesamtanzahl der Mitglieder hochgerechnet. Dafür wird berechnet, welchen Anteil die Mitgliederzahl in der Fußballabteilung an den Gesamtmitgliedern des Vereins ausmacht. In der vorliegenden Analyse liegt der Mitgliederanteil der Fußballabteilung bei 30,5 % der Gesamtmitglieder des Vereins. Das bedeutet z.B., wenn ein Mehrspartenverein mit Fußballabteilung insgesamt 33,6 Ehrenamtliche hat, dann entfallen auf die Fußballabteilung 10,2 Ehrenamtliche. Es werden dann lediglich diese Zahlen in Tab. 10 ausgewiesen, die sich auf die Fußballabteilung innerhalb des Mehrspartenvereins beziehen (Kennzeichnung: „F“). Auch die Hochrechnung wird anhand dieser anteiligen Mitgliederzahlen vorgenommen.

Findet sich in den Tabellen in der Spalte „Mehrsportvereine mit Fußball“ anstatt der Kennzeichnung „F“ die Kennzeichnung „V“, so beziehen sich die Angaben auf den Gesamtverein. Die dargestellten Ergebnisse für die Mehrspartenvereine mit Fußball in den Abbildungen beziehen sich jeweils auf den Gesamtverein (V).

2.5 Datenauswertung Vereinsfinanzen

Die Auswertungen in den Abschnitten 4.5, 4.6 und 4.7 des vorliegenden Berichts basieren auf den Finanzangaben der Sportvereine. Allen voran ist darauf hinzuweisen, dass sich die Finanzangaben jeweils auf das Haushaltsjahr vor der Befragung beziehen. Demzufolge beziehen sich die Finanzangaben des Sportentwicklungsberichts 2017/2018 auf das Jahr 2016, die des Sportentwicklungsberichts 2015/2016 auf das Jahr 2014.

Bei der Auswertung der Finanzdaten offenbarten sich Güteprobleme bei einem Teil der Stichprobe. Teilweise wurden Finanzangaben in nicht nachvollziehbarer Größenordnung getätigt. Dies betrifft sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenseite. Aus diesem Grund wurde für die Analyse der Vereinsfinanzen wie in den sechs vorangegangenen Wellen des Sportentwicklungsberichts ein Finanzfilter verwendet. Um möglichst zuverlässige Finanzwerte zu erhalten, wurden folgende Gütekriterien nachträglich vorausgesetzt:

- (1) Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen > (Mitgliederzahl * € 0,50),
- (2) 4 > Einnahmen/Ausgaben > 0,25.

Auf dieser Basis wurde in der siebten Welle n=13 Ausreißern die Güte der Angaben bezüglich der Vereinsfinanzen aberkannt. Durch den Gütefilter konnte die Streuung der Finanzangaben in der siebten Welle deutlich eingegrenzt werden. Insgesamt entsprechen 94,9 % der Vereine, die Angaben zu den Vereinsfinanzen in der siebten Welle getätigt haben, diesen Gütekriterien. Alle Auswertungen zu den Vereinsfinanzen beziehen sich nur auf diejenigen Vereine, auf die diese Gütekriterien zutreffen.

2.6 Längsschnitt und Indexbildung

Für die Konstruktion eines Längsschnittdatensatzes und um zu vermeiden, dass Vereine doppelt angeschrieben werden, wurde allen Vereinen eine unveränderliche Vereinsnummer (id) zugewiesen. Mithilfe dieser Vereinsnummer ist es möglich, diejenigen Vereine zu identifizieren, die sich an den einzelnen Befragungswellen beteiligt haben. Insgesamt haben bundesweit n=8.652 Vereine an den Befragungen 2015 und 2017 (Welle 6 und Welle 7) teilgenommen, was einer Dabeibleiberquote von 42,1 % entspricht.

Seit der zweiten Welle des Sportentwicklungsberichts können somit die Veränderungen der Gemeinwohlproduktion, aber auch der Probleme der Sportvereine in Deutschland gemessen werden, welche auf einer Längsschnittanalyse basieren. In der vorliegenden siebten Welle werden Veränderungen zwischen 2015 und 2017 gemessen.

Das Ausmaß der Veränderungen wird mithilfe von Indizes verdeutlicht, welche die prozentuale Veränderung wiedergeben. Die Basis für die Berechnung der Indizes stellt der im Längsschnittdatensatz für das jeweilige Ausgangsjahr ermittelte Wert dar. Zum Beispiel bedeutet ein Index von +12, dass sich (im Längsschnitt) der besagte Wert um 12 % erhöht hat. In den Tabellen und Abbildungen wird das Ausgangsjahr (Befragungsjahr) mit der Kennzeichnung „Index (2015=0)“ veranschaulicht, welches sich auf den Sportentwicklungsbericht 2015/2016 (6. Welle) bezieht. Im Hinblick auf die Höhe der Indizes ist zu beachten, dass die Indizes auch bei kleinen Veränderungen hoch ausfallen können (z.B. würde der Index im Falle der Erhöhung eines Wertes von 0,5 % auf 1,5 % bei +200 liegen). Zudem wurde bei den Indizes geprüft, ob es sich um statistisch signifikante Veränderungen handelt (Signifikanztest: t-Test). Im vorliegenden Bericht werden lediglich die signifikanten Indexveränderungen dargestellt. Die Höhe der Fehlerwahrscheinlichkeit, welche für die Signifikanzbestimmung maßgeblich ist, wird mit der gängigen Kennzeichnung veranschaulicht (vgl. Tab. 3).

Tab. 3: Übersicht über Fehlerwahrscheinlichkeiten.

Symbol	Bedeutung
*	signifikant, d.h. Fehlerwahrscheinlichkeit der Berechnung ist gleich/kleiner als 5 %
**	sehr signifikant, d.h. Fehlerwahrscheinlichkeit der Berechnung ist gleich/kleiner als 1 %
***	höchstsignifikant, d.h. Fehlerwahrscheinlichkeit der Berechnung ist gleich/kleiner als 0,1 %

3 Bedeutung der Fußballvereine für Deutschland

Die Fußballvereine leisten einen bemerkenswerten Beitrag zum Gemeinwohl in Deutschland. Mit rund 25.000 Vereinen bieten sie eine enorme Trägerfunktion für die Bereiche des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports.

3.1 Selbstverständnis

Die deutschen Fußballvereine begnügen sich nicht mit der Organisation eines einfachen Sportangebots, sondern legen besonderen Wert auf eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung ihrer Angebote. So ist es den reinen Fußballvereinen in Deutschland besonders wichtig, (1) Wert auf die Gemeinschaft zu legen, (2) Bisheriges besser zu machen sowie (3) eine demokratische Beteiligung im Verein zu ermöglichen. Weiterhin möchten sich die reinen Fußballvereine (4) im Kinder- und Jugendsport engagieren und legen (5) Wert auf eine demokratische Beteiligung von jungen Menschen (vgl. Abb. 2).

Zieht man die Ergebnisse der Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung in Deutschland heran, so zeigt sich folgende Rangfolge hinsichtlich des Selbstverständnisses der Vereine: Mehrspartenvereinen mit Fußballabteilung ist es besonders wichtig, (1) Wert auf die Gemeinschaft zu legen und (2) sich im Kinder- und Jugendsport zu engagieren. Außerdem legen die Mehrspartenvereine mit Fußballangebot Wert (3) auf die demokratische Beteiligung im Verein und (4) darauf, Bisheriges besser zu machen. Sie legen zudem (5) viel Wert auf die Qualifizierung ihrer Trainer und Übungsleiter (vgl. Abb. 2).

Die besonders soziale Ausrichtung der Fußballvereine zeigt sich auch darin, dass sich die Vereine, sowohl die reinen Fußballvereine als auch die Mehrspartenvereine mit Fußballangebot, durchschnittlich stärker als Vereine ohne Fußballangebot für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund engagieren (vgl. Abb. 3). Fußballvereine scheinen sich also zügiger an neue Herausforderungen anzupassen als andere Vereine. Andererseits fällt in den reinen Fußballvereinen das Engagement für Mädchen/Frauen, Ältere und im Gesundheitssport deutlich geringer aus als in Mehrspartenvereinen mit Fußball und Vereinen ohne Fußball (vgl. Abb. 3).²

² Indizes werden für das Selbstverständnis der Vereine nicht ausgewiesen, da sich die Abfrage der Items im Vergleich zur 6. Welle verändert hat.

Abb. 2: Selbstverständnis der Vereine (Teil 1; 1=stimme gar nicht zu bis 5=stimme voll zu; V=bezieht sich auf den Gesamtverein).

Abb. 3: Selbstverständnis der Vereine (Teil 2; 1=stimme gar nicht zu bis 5=stimme voll zu; V=bezieht sich auf den Gesamtverein).

Betrachtet man neben der durchschnittlichen Zustimmung zum Selbstverständnis der Vereine auch die Verteilung der Zustimmung zu den vorgegebenen Kategorien, so zeigt sich folgendes Bild (vgl. Abb. 4 bis Abb. 7):

Unter den reinen Fußballvereinen stimmen rund 70 % der Vereine der Aussage zu, Wert auf Gemeinschaft zu legen. Nimmt man die Vereine hinzu, die dieser Aussage eher zustimmen, so entfällt der Anteil insgesamt auf rund 96 % aller reinen Fußballvereine, was die Bedeutung des Gemeinschaftsgedankens deutlich unterstreicht. Weiterhin stimmen rund zwei Drittel der reinen Fußballvereine der Aussage, sich im Kinder- und Jugendsport zu engagieren, voll zu. Allerdings stimmen hier auch rund 15 % der reinen Fußballvereine (eher) nicht zu. Jeweils die Hälfte der reinen Fußballvereine stimmt voll zu, Bisheriges besser machen zu wollen und Wert auf demokratische Beteiligung im Verein zu legen. Rund 57 % der reinen Fußballvereine stimmen zudem voll oder eher zu, sich für Menschen mit Migrationshintergrund zu engagieren (vgl. Abb. 4) und knapp die Hälfte der Vereine stimmt voll oder eher zu, sich auch für Flüchtlinge zu engagieren. Rund 45 % der reinen Fußballvereine stimmen der Aussage, sich im Bereich Kinderschutz und Prävention sexualisierter Gewalt zu engagieren, voll oder eher zu (vgl. Abb. 5).

Abb. 4: Verteilung der Zustimmung der reinen Fußballvereine zum Selbstverständnis der Vereine (Teil 1).

Interessant ist auch ein Blick auf die Ablehnungen. So stimmen rund 38 % der reinen Fußballvereine der Aussage nicht zu, sich in der Dopingprävention zu engagieren und 37 % stimmen nicht zu, sich im Leistungssport zu engagieren. Jeweils rund zwei Drittel der reinen Fußballvereine engagieren sich nach eigener Aussage weder im Mädchen- bzw. Frauensport noch im Gesundheitssport. Zudem fällt auf, dass rund 45 % der reinen Fußballvereine (eher) nicht zustimmen, sich in der Prävention von Spiel- bzw. Wettkampfabreden zu engagieren (vgl. Abb. 5).

Abb. 5: Verteilung der Zustimmung der reinen Fußballvereine zum Selbstverständnis der Vereine (Teil 2).

Blickt man auf die Mehrspartenvereine mit Fußballangebot, so zeigt sich insgesamt ein etwas anderes Bild (wobei sich die Auswertungen hier auf den Gesamtverein beziehen): Drei Viertel der Mehrspartenvereine mit Fußballangebot stimmen voll zu, sich im Kinder- und Jugendsport zu engagieren und 65 % der Vereine stimmen voll zu, Wert auf Gemeinschaft zu legen. Über die Hälfte der Vereine stimmt voll zu, Wert auf demokratische Beteiligung im Verein zu legen und Wert auf die Qualifizierung der Übungsleiter und Trainer zu legen (vgl. Abb. 6). Die Zustimmung zum zuletzt genannten Punkt war bei den reinen Fußballvereinen etwas geringer ausgeprägt (41 %). Zudem stimmen größere Anteile der Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung zu, sich im Seniorensport (48 %) und im Mädchen bzw. Frauensport (44 %) zu engagieren als die reinen Fußballvereine (vgl. Abb. 5 & Abb. 6).

Abb. 6: Verteilung der Zustimmung der Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung zum Selbstverständnis der Vereine (Teil 1; bezieht sich auf den Gesamtverein).

Betrachtet man die Ablehnungen zum Selbstverständnis der Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung so zeigt sich, dass wie bei den reinen Fußballvereinen anteilig die meisten Mehrspartenvereine nicht zustimmen, sich in der Dopingprävention zu engagieren (36 %) und sich im Leistungssport zu engagieren (32 %). Zudem stimmt rund ein Viertel der Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung gar nicht zu, sich in der Prävention von Spiel- und Wettkampfabreden zu engagieren. Außerdem stimmen knapp 30 % der Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung eher bzw. gar nicht zu, sich im Bereich Kinderschutz und Prävention sexualisierter Gewalt zu engagieren. Rund 31 % der Mehrspartenvereine engagieren sich zudem nach eigener Aussage eher bzw. gar nicht für Flüchtlinge (vgl. Abb. 7).

Abb. 7: Verteilung der Zustimmung der Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung zum Selbstverständnis der Vereine (Teil 2; bezieht sich auf den Gesamtverein).

3.2 Sportversorgung der Bevölkerung

Das Ziel eines preiswerten Sportangebots spiegelt sich in den Mitgliedsbeiträgen der Fußballvereine wider. So sind Fußballvereine Garanten dafür, dass finanziell erschwingliche organisierte Sportangebote von der breiten Bevölkerung nachgefragt werden können. Die Hälfte aller reinen Fußballvereine verlangt einen monatlichen Mitgliedsbeitrag für Kinder von maximal € 3,-, für Jugendliche von maximal € 4,- und für Erwachsene von maximal € 7,- (vgl. Tab. 4).

Tab. 4: Monatliche Mitgliedsbeiträge (V=bezieht sich auf den Gesamtverein).

	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
	Median (in €/Monat)		
Kinder	3,00	4,00	2,50
Jugendliche	4,00	4,00	4,00
Erwachsene	7,00	7,00	8,00

In den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot liegen die Mitgliedsbeiträge bei der Hälfte dieser Vereine für Kinder und Jugendliche bei maximal € 4,- und für Erwachsene bei maximal € 7,-. Diese Werte liegen in etwa auf dem gleichen Niveau wie die Mitgliedsbeiträge in Vereinen ohne Fußball. Im Bereich der Erwachsenen sind die Beiträge in Fußballvereinen allerdings etwas günstiger als in Vereinen ohne Fußballangebot (vgl. Tab. 4).

Gemäß § 75 des achten Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) können juristische Personen und Personenvereinigungen als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt werden, wenn sie auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind, gemeinnützige Ziele verfolgen, auf Grund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten lassen, dass sie einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten im Stande sind, und die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten. In Deutschland sind mindestens 8,6 % der reinen Fußballvereine (d.h. rund 440 Vereine) als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt. Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußball beläuft sich dieser Anteil auf 12,2 %. Etwa ein Drittel der Fußballvereine gibt an, nicht als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt zu sein. Auffällig ist jedoch der hohe Anteil an Vereinen, der diese Frage nicht beantworten konnte. Sowohl bei den reinen Fußballvereinen als auch bei den Mehrspartenvereinen mit Fußball beläuft sich dieser Anteil jeweils auf rund 60 % (vgl. Tab. 5). Daher ist zu vermuten, dass der eigentliche Anteil der anerkannten Fußballvereine höher liegt als von den Vereinen hier angegeben wurde.

Tab. 5: Verein ist gem. § 75 SGB VIII als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt (n.b.=nicht berechnet).

Träger der freien Jugendhilfe	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
	Anteil an Vereinen (in %)		
ja	8,6	12,2	9,0
nein	29,4	26,8	33,5
weiß nicht	62,0	61,0	57,5
	Vereine Gesamt		
ja	440	2.430	n.b.
nein	1.490	5.330	n.b.
weiß nicht	3.140	12.130	n.b.

Was den Leistungssport betrifft so zeigt sich, dass von mehr als einem Viertel aller reinen Fußballvereine, bzw. rund 1.450 Vereinen, Sportler in eine Auswahl berufen wurden (vgl. Tab. 6). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Mehrspartenvereinen mit

Fußballangebot, bei denen 32,7 %, bzw. rund 6.500 Vereine angaben, dass Sportler aus ihrem Verein in eine Auswahl berufen wurden.

Tab. 6: *Vereine in denen Sportler in eine Auswahl berufen wurden (V=bezieht sich auf den Gesamtverein; n.b.=nicht berechnet).*

	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
Anteil an Vereinen (in %)	28,6	32,7	27,5
Vereine Gesamt	1.450	6.510	n.b.

3.3 Sportangebote

Neben dem reinen Trainings- und Wettkampfbetrieb bieten die Sportvereine in Deutschland weitere Sportangebote für ihre Mitglieder an. Es zeigt sich, dass sowohl reine Fußballvereine als auch Mehrsportvereine mit Fußballangebot vor allem Trainingslager und Sportfeste für ihre Mitglieder bieten (vgl. Tab. 7).

Tab. 7: *Sonstige Sportangebote von Vereinen (V=bezieht sich auf den Gesamtverein; n.b.=nicht berechnet).*

	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
	Anteil an Vereinen (in %)		
Trainingslager	47,5	50,5	28,5
Feriencamp/s	29,0	33,2	23,1
Sportfest/e	45,4	55,2	22,6
Abnahme des deutschen Sportabzeichens	2,4	25,8	10,9
Laufveranstaltungen	3,8	19,4	6,9
Sonstige Sportangebote	13,2	18,0	29,6
	Vereine Gesamt		
Trainingslager	2.410	10.050	n.b.
Feriencamp/s	1.470	6.600	n.b.
Sportfest/e	2.300	10.980	n.b.
Abnahme des deutschen Sportabzeichens	120	5.130	n.b.
Laufveranstaltungen	190	3.860	n.b.
Sonstige Sportangebote	670	3.580	n.b.

Knapp die Hälfte aller reinen Fußballvereine und mehr als die Hälfte aller Mehrspartenvereine mit Fußballangebot bieten Trainingslager und Sportfeste an. Dagegen zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen reinen Fußballvereinen und Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot bei der Abnahme des deutschen Sportabzeichens und bei der Durchführung von Laufveranstaltungen. Während rund ein Viertel aller Mehrspartenvereine mit Fußballangebot angibt, das Deutsche Sportabzeichen abzunehmen, sind es bei den reinen Fußballvereinen nur 2,4 %, bzw. 120 Vereine. Jeder fünfte Mehrspartenverein mit Fußballangebot führt zusätzlich Laufveranstaltungen durch, während es bei den reinen Fußballvereinen nur knapp 4 % sind (vgl. Tab. 7).

3.4 Angebote für Geflüchtete

Sportvereine spielen eine bedeutende Rolle in der Integration geflüchteter Menschen in die Gesellschaft. Vor allem Vereine mit Fußballangebot sind hierbei von Bedeutung, da Fußball eine große internationale Reichweite hat und auf der ganzen Welt gespielt wird. So nehmen bei mehr als der Hälfte aller reinen Fußballvereine und Mehrspartenvereine mit Fußballangebot Geflüchtete an den Regelangeboten des Vereins teil, während es bei Vereinen ohne Fußballangebot nur 20 % sind. Darüber hinaus zeigen Fußballvereine ein besonderes Engagement, indem sie spezielle Angebote oder Maßnahmen für Geflüchtete anbieten oder im Netzwerk der Flüchtlingshilfe mitarbeiten. Auch hier fallen die Anteile an Vereinen, die sich in den beiden genannten Bereichen engagieren, im Fußball deutlich höher aus als in Vereinen ohne Fußballangebot. So bieten rund 17 % der reinen Fußballvereine spezielle Angebote für Geflüchtete an oder engagieren sich im Netzwerk der Flüchtlingshilfe, während dies auf weniger als jeden zehnten Verein ohne Fußballangebot zutrifft (vgl. Tab. 8).

Tab. 8: Angebote für Geflüchtete (V=bezieht sich auf den Gesamtverein; n.b.=nicht berechnet).

	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
	Anteil an Vereinen (in %)		
Spezielle Angebote/ Maßnahmen für Geflüchtete	17,3	15,3	6,5
Teilnahme Geflüchteter an Regelangeboten des Vereins	56,0	58,6	20,0
Arbeit des Vereins im Netzwerk der Flüchtlingshilfe	16,9	19,6	8,4

	Reine Fußballvereine	Mehrpartenvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
	Vereine Gesamt		
Spezielle Angebote/ Maßnahmen für Geflüchtete	880	3.040	n.b.
Teilnahme Geflüchteter an Regelangeboten des Vereins	2.840	11.660	n.b.
Arbeit des Vereins im Netzwerk der Flüchtlingshilfe	860	3.900	n.b.

3.5 Feste und gesellige Veranstaltungen

Sportvereine in Deutschland bieten nicht nur reine Sportangebote an, sondern fördern darüber hinaus das gemeinschaftliche Beisammensein durch die Durchführung von Festen und geselligen Veranstaltungen. So führten im Jahr 2016 knapp 95 %, bzw. rund 4.800 reine Fußballvereine Feste und gesellige Veranstaltungen durch. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Mehrpartenvereinen mit Fußballangebot und Vereinen ohne Fußballangebot (vgl. Tab. 9).

Tab. 9: Durchführung von Festen und geselligen Veranstaltungen (V=bezieht sich auf den Gesamtverein; n.b.=nicht berechnet).

	Reine Fußballvereine	Mehrpartenvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
Anteil an Vereinen (in %)	94,8	92,6	93,3
Vereine Gesamt	4.800	18.420	n.b.

Im Durchschnitt haben alle Vereinsformen zwischen drei und vier Veranstaltungen im Jahr 2016 durchgeführt. Leichte Unterschiede zeigen sich bei der Anzahl an Mitgliedern, die an den Veranstaltungen teilgenommen haben. Während bei reinen Fußballvereinen durchschnittlich 82 Mitglieder und 172 Nicht-Mitglieder an den Veranstaltungen teilnahmen, fielen die Veranstaltungen der Mehrpartenvereine mit Fußballangebot etwas größer aus, mit durchschnittlich 136 Mitgliedern und 189 Nicht-Mitgliedern. Jedoch zeigt sich, dass Vereine mit Fußballangebot insgesamt mehr Mitglieder zusammenbringen als Vereine ohne Fußballangebot, bei denen durchschnittlich nur rund 55 Mitglieder und 83 Nicht-Mitglieder an geselligen Veranstaltungen teilnehmen. Allerdings dürften die Beteiligungszahlen stark mit der Mitgliederzahl der Vereine zusammenhängen.

3.6 Kommunikationsmedien

Bei der Auswertung der Kommunikationsmedien zeigt sich, dass reine Fußballvereine vor allem auf digitale Kommunikation wie WhatsApp, Facebook und die Vereins-Webseite setzen. Rund drei Viertel aller reinen Fußballvereine nutzen diese Art der Kommunikation. Immerhin mehr als die Hälfte der reinen Fußballvereine nutzt weiterhin Aushänge in Schaukästen. Die Lokalzeitung geben rund 43 % der reinen Fußballvereine als Kommunikationsmedium an und knapp 38 % nutzen zudem Aushänge in Geschäften. Knapp ein Viertel der reinen Fußballvereine setzen zudem auf Medien wie das Wochenblatt, Plakatwerbung und die Vereinszeitung. Jeder zehnte reine Fußballverein hat zudem eine Teammanagement-App oder eine eigene Vereins-App (vgl. Abb. 8).

Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot. Auch diese Vereine setzen in ihrer Kommunikation stark auf die Vereins-Webseite. Jedoch nutzt ein Großteil dieser Vereine noch verstärkt traditionelle Kommunikationsmedien wie Aushänge in Schaukästen und Geschäften sowie Lokalzeitungen. Ein Drittel nutzt zudem das Wochenblatt vor Ort. Digitale Medien wie WhatsApp und Facebook werden weniger stark genutzt im Vergleich zu reinen Fußballvereinen, jedoch auch immer noch von rund 60 % der Mehrspartenvereine mit Fußballangebot (vgl. Abb. 8).

Unter den sonstigen Angaben wurden Kommunikationsmedien wie Email, Aushänge am schwarzen Brett, Flyer, Rundschreiben, Postschreiben, persönliche Ansprache und der telefonische Kontakt genannt. Hierbei wurden vor allem Email und Flyer vermehrt von Vereinen als weitere Kommunikationsmedien angeführt.

Abb. 8: Von Vereinen genutzte Kommunikationsmedien (in %; V=bezieht sich auf den Gesamtverein).

4 Ressourcensituation der Fußballvereine

4.1 Ehrenamtliches Engagement

Ehrenamtliches Engagement findet auf mindestens zwei Ebenen statt: Der Vorstands- sowie der Ausführungsebene. Die Ausführungsebene fasst in Fußballvereinen die Funktionen unterhalb des Vorstands zusammen. Diese Funktionen sind auf Dauer angelegt, weisen mehr als geringfügigen Umfang auf und sind für die Gewährleistung der Vereinsangebote und des Wettkampfbetriebs von hoher Bedeutung. Hierzu zählen insbesondere Trainer und Übungsleiter sowie Schiedsrichter. Insgesamt engagieren sich in den reinen Fußballvereinen Deutschlands Mitglieder in rund 103.360 ehrenamtlichen Positionen, davon ca. 40.530 auf der Vorstandsebene, 55.230 auf der Ausführungsebene und weitere rund 7.600 als Kassenprüfer³. Insgesamt werden rund 95.250 Positionen von Männern und 8.110 Positionen von Frauen besetzt (vgl. Tab. 10).

In den Fußballabteilungen der Mehrspartenvereine engagieren sich gut 202.900 Mitglieder in ehrenamtlichen Positionen, wobei rund 115.370 der Ausführungsebene und 75.590 der Vorstandsebene zugeordnet werden können. Ergänzend sind rund 11.940 Kassenprüfer im Einsatz. Wie in den reinen Fußballvereinen überwiegen auch in den Fußballabteilungen der Mehrspartenvereine die Männer in ehrenamtlichen Positionen. So bekleiden gut 147.200 Männer ein Ehrenamt, wohingegen es bei den Frauen rund 55.700 sind (vgl. Tab. 10).

Tab. 10: Ehrenamtliche Positionen (F=bezieht sich auf die Fußballabteilung; n.b.=nicht berechnet).

	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (F)	Vereine ohne Fußball
Anzahl an Ehrenamtlichen (Mittelwert)			
auf der Vorstandsebene	8,0	3,8	7,3
Index (2015=0)		+9,0***	
auf der Ausführungsebene	10,9	5,8	6,0
Index (2015=0)			-9,0***
Kassenprüfer	1,5	0,6	1,7
Index (2015=0)	+11,8**	+7,6*	+5,9***
Gesamt	20,4	10,2	15,0
			-6,3*

³ Die Position des Kassenprüfers wird ergänzend zur Vorstands- und Ausführungsebene gesondert dargestellt, da sie keiner der Ebene direkt zugeordnet werden kann.

	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball (F)	Vereine ohne Fußball
männlich	18,8	7,4	9,3
			-10,1**
weiblich	1,6	2,8	5,7
	Ehrenamtliche Gesamt		
auf der Vorstandsebene	40.530	75.590	n.b.
auf der Ausführungsebene	55.230	115.370	n.b.
Kassenprüfer	7.600	11.940	n.b.
Gesamt	103.360	202.900	n.b.
männlich	95.250	147.200	n.b.
weiblich	8.110	55.700	n.b.

Im Vergleich zu 2015 zeigt sich insgesamt zunächst eine stabile Situation bei den reinen Fußballvereinen und auch bei den Mehrsportvereinen mit Fußball. So zeigen sich keine Veränderungen bei der Gesamtzahl der Ehrenamtlichen. Dies trifft sowohl auf die weiblichen wie auch auf die männlichen Ehrenamtlichen zu. Auch die Anzahl der Ehrenamtlichen auf der Ausführungsebene ist stabil. Ein signifikanter Anstieg zeigt sich hingegen bei der Anzahl der Kassenprüfer, unabhängig von der Vereinsform. Darüber hinaus engagieren sich bei Mehrsportvereinen mit Fußballangebot signifikant mehr ehrenamtliche Mitarbeiter auf der Vorstandsebene (vgl. Tab. 10).

4.2 Unterstützungsleistungen der Vereine für Ehrenamtliche

4.2.1 Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder

Um ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter zu motivieren und zu unterstützen, setzen die Fußballvereine unterschiedliche Maßnahmen ein. Reine Fußballvereine setzen bei der Unterstützung ihrer ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder vor allem auf die Unterstützung neuer Ideen der Vorstände, d.h. die Vereine gewähren Gestaltungsfreiräume. Weiterhin übernehmen die reinen Fußballvereine Kosten für Fort- und Weiterbildungen, würdigen die Vorstandsmitglieder in den Vereinsmedien, wie z.B. in der Vereinszeitung, auf der Homepage oder bei Facebook (vgl. Abb. 9) und nutzen Ehrungen und Auszeichnungen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Mehrsportvereinen mit Fußballangebot und Vereinen ohne Fußballangebot. Einzig die Unterstützung der Vorstandsmitglieder durch Fahrtkostenzuschüsse ist bei Vereinen ohne Fußballangebot stärker ausgeprägt als bei Vereinen mit Fußballangebot (vgl. Abb. 9).

Abb. 9: Unterstützungsleistungen der Vereine für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder (1=stimme gar nicht zu bis 5=stimme voll zu; V=bezieht sich auf den Gesamtverein).

Blickt man auf die Verteilung der Nutzung der einzelnen Unterstützungsleistungen der reinen Fußballvereine für die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder, so zeigt sich folgendes Bild: Gut ein Viertel der reinen Fußballvereine gibt an, sehr stark auf die Kostenübernahme für Fort- und Weiterbildungen zu setzen, um die Vorstandsmitglieder zu entlasten. Allerdings geben auch 30 % der Vereine an, diese Maßnahme gar nicht zu nutzen. Weiterhin setzt gut ein Fünftel der Fußballvereine stark darauf, den Vorstandsmitgliedern vermehrt Freiräume zu gewähren, um neue Ideen umsetzen zu können. Zudem geben weitere 38 % der Vereine an, diese Maßnahme stark zum Einsatz zu bringen. Ehrungen und Auszeichnungen sowie die Würdigung in den Vereinsmedien wird von jeweils gut 40 % der reinen Fußballvereine stark oder sogar sehr stark genutzt. Andererseits kommen Beitragsminderungen bei rund zwei Dritteln der reinen Fußballvereine gar nicht als Unterstützungsleistung zum Einsatz. Ebenfalls gar nicht genutzt werden Fahrtkostenzuschüsse sowie Aufwandsentschädigungen von mehr als 60 % der reinen Fußballvereine (vgl. Abb. 10).

Abb. 10: Verteilung der Nutzung von Unterstützungsleistungen der reinen Fußballvereine für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder (Anteil an Vereinen in %).

Betrachtet man die Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung, so zeigt sich bei der Verteilung der Nutzung von Unterstützungsleistungen auf den ersten drei Plätzen die gleiche Reihenfolge wie bei den reinen Fußballvereinen. Allerdings geben anteilig jeweils etwas mehr Vereine an, die entsprechenden Maßnahmen zu nutzen. So wird beispielsweise die Kostenübernahme für Fort- und Weiterbildungen von 37 % der Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung sehr stark genutzt. Auch bei der Nicht-Nutzung zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den reinen Fußballvereinen: So werden Beitragsminderungen in Mehrspartenvereinen mit Fußballabteilung sogar gar nicht von 72 % dieser Vereine genutzt. Zudem gibt mehr als die Hälfte der Mehrspartenvereine (54 %) an, gar nicht auf die Bereitstellung von Sportbekleidung oder Sportschuhen zurückzugreifen (vgl. Abb. 11). Dieser Anteil fällt höher aus als in den reinen Fußballvereinen (48 %).

Abb. 11: Verteilung der Nutzung von Unterstützungsleistungen der Mehrspartenvereine mit Fußballangebot für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder (Anteil an Vereinen in %; bezieht sich auf den Gesamtverein).

4.2.2 Ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter

Für die Unterstützung ihrer ehrenamtlichen Trainer und Übungsleiter setzen die reinen Fußballvereine ebenso stark auf die Unterstützung neuer Ideen durch die Gewährung eines großen Gestaltungsfreiraums wie bei den Vorstandsmitgliedern. Sogar stärker kommen durchschnittlich Maßnahmen in den Bereichen der Kostenübernahme von Fort- und Weiterbildungen sowie durch die Würdigung in den Vereinsmedien (z.B. Vereinszeitung, Homepage, Facebook) zum Tragen. Zudem werden den Trainern und Übungsleitern in reinen Fußballvereinen häufiger Sportbekleidung und Sportschuhe zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zu den Vorstandsmitgliedern erfahren ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter zudem verstärkt ein Entgegenkommen des Vereins durch Beitragsminderungen, Fahrtkostenzuschüsse sowie Aufwandsentschädigungen (vgl. Abb. 12).

Die Mehrspartenvereine mit Fußballangebot setzen vor allem auf die Kostenübernahme für Fort- und Weiterbildungen, die Unterstützung neuer Ideen sowie auf Ehrungen und Auszeichnungen. Auch die Übernahme von Verwaltungsarbeiten spielt hier eine nicht unwichtige Rolle. Weniger stark ausgeprägt im Vergleich zu den reinen Fußballvereinen sind hingegen Beitragsminderungen für die Trainer und Übungsleiter sowie die Bereitstellung von Sportbekleidung und Sportschuhen. In Vereinen ohne Fußballangebot sind die Unterstützungsleistungen für Trainer und Übungsleiter fast durchgehend durchschnittlich geringer ausgeprägt als in reinen Fußballvereinen sowie Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot (vgl. Abb. 12).

Abb. 12: Unterstützungsleistungen der Vereine für ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter (1=stimme gar nicht zu bis 5=stimme voll zu; V=bezieht sich auf den Gesamtverein).

Zieht man auch hier ergänzend die Verteilung der Nutzung von verschiedenen Unterstützungsleistungen der Vereine für ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter heran, so zeigt sich folgendes Bild: Über ein Drittel der reinen Fußballvereine setzt sehr stark auf die Kostenübernahme von Fort- und Weiterbildungen für die ehrenamtlichen Trainer und Übungsleiter und weitere 30 % der Vereine geben an, stark auf diese Maßnahme zu setzen (vgl. Abb. 13). Dieses Ergebnis passt zum Selbstverständnis der reinen Fußballvereine, wo rund 41 % der Vereine angaben, Wert auf die Qualifizierung der Trainer und Übungsleiter zu legen (vgl. Abb. 4). Weiterhin gibt jeweils rund ein Fünftel der reinen Fußballvereine an, sehr stark auf die Bereitstellung von Sportbekleidung bzw. Sportschuhen sowie auf Beitragsminderungen zur Unterstützung der ehrenamtlichen Trainer und Übungsleiter zu setzen. Auffällig ist andererseits, dass rund 45 % der reinen Fußballvereine Beitragsminderungen für ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter gar nicht nutzen. Auch Fahrtkostenzuschüsse werden von mehr reinen Fußballvereinen gar nicht genutzt (36 %) als sehr stark oder stark genutzt (31 %; vgl. Abb. 13).

Abb. 13: Verteilung der Nutzung von Unterstützungsleistungen der reinen Fußballvereine für ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter (Anteil an Vereinen in %).

Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot zeigt sich ein etwas anderes Bild. So nutzt die Hälfte dieser Vereine sehr stark die Kostenübernahme von Fort- und Weiterbildungen für ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter als Unterstützungsmaßnahme. Diese Maßnahme wird mit Abstand am häufigsten von Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot genutzt. Weiterhin setzt jeweils gut ein Fünftel der Mehrspartenvereine sehr stark auf Ehrungen und Auszeichnungen sowie auf die Unterstützung neuer Ideen der Trainer und Übungsleiter. Jeder zehnte Mehrspartenverein mit Fußballangebot nutzt Beitragsminderungen und Fahrtkostenzuschüsse sehr häufig, um die ehrenamtlichen Trainer und Übungsleiter zu unterstützen. Andererseits gibt gut die Hälfte der Mehrspartenvereine mit Fußballangebot an, Beitragsminderungen gar nicht als Unterstützungsleistung zu nutzen und ein Viertel der Vereine nutzt auch keine Fahrtkostenzuschüsse als Unterstützungsmaßnahme (vgl. Abb. 14).

Abb. 14: Verteilung der Nutzung von Unterstützungsleistungen der Mehrspartenvereine mit Fußballangebot für ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter (Anteil an Vereinen in %; bezieht sich auf den Gesamtverein).

4.3 Bezahlte Mitarbeit

Obgleich die ehrenamtlich Engagierten, ohne die die Fußballvereine gar nicht existieren könnten, weiterhin den Großteil der Vereinsarbeit übernehmen, gibt es einige Vereine, die über mindestens eine bezahlte Führungsposition (z.B. einen bezahlten Geschäftsführer) verfügen. Insgesamt beschäftigen 3,6 % der reinen Fußballvereine in Deutschland mindestens einen bezahlten Mitarbeiter in einer Führungsposition. Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußball beläuft sich dieser Anteil sogar auf 10,8 %. Diese Führungsposition ist in beiden Fußball-Vereinstypen, und auch in den Vereinen ohne Fußball, überwiegend mit Teilzeitkräften besetzt (vgl. Tab. 11).

Tab. 11: *Bezahlte Führungsposition im Verein vorhanden (V=bezieht sich auf den Gesamtverein; n.b.=nicht berechnet).*

	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
	Anteil an Vereinen (in %)		
Bezahlte Führungsposition	3,6	10,8	5,4
Vollzeit	1,4	3,4	1,8
Teilzeit	2,2	7,4	3,6
	Vereine Gesamt		
Bezahlte Führungsposition	180	2.150	n.b.
Vollzeit	70	680	n.b.
Teilzeit	110	1.470	n.b.

4.4 Sportanlagen

Im Besitz eigener Sportanlagen (inkl. Vereinsheim) sind 34,7 % der reinen Fußballvereine und 50,4 % der Mehrspartenvereine mit Fußballabteilung. Bei allen Vereinsformen zeigt sich hier jedoch ein Rückgang im Vergleich zu 2015. Knapp 80 % bzw. insgesamt rund 4.040 der reinen Fußballvereine nutzen kommunale Sportanlagen (auch Schulsportanlagen). Gut 44 % dieser Vereine bezahlen Nutzungsgebühren für die Nutzung kommunaler Sportanlagen. Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot sind es 87,5 %, die kommunale Sportanlagen nutzen. Davon zahlen gut 46 % Nutzungsgebühren. Es zeigt sich, dass im Zeitverlauf seit 2015 der Anteil an Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot, die kommunale Sportanlagen nutzen, signifikant gestiegen ist (vgl. Tab. 12).

Tab. 12: Nutzung vereinseigener und kommunaler Sportanlagen und deren Entwicklung (V=bezieht sich auf den Gesamtverein; n.b.=nicht berechnet).

	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
	Anteil an Vereinen (in %)		
Besitz vereinseigener Anlagen	34,7	50,4	38,9
Index (2015=0)	-23,9***	-17,2***	-5,0***
Nutzung kommunaler Sportanlagen	79,8	87,5	56,0
Index (2015=0)		+4,7***	
davon Zahlung von Nutzungsgebühren	44,3	46,5	52,9
	Vereine Gesamt		
Besitz vereinseigener Anlagen	1.760	10.030	n.b.
Nutzung kommunaler Sportanlagen	4.040	17.410	n.b.
davon Zahlung von Nutzungsgebühren	1.790	8.090	n.b.

4.5 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Die finanzielle Gesamtsituation der Fußballvereine spiegelt sich in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wider, welche sich durch die Subtraktion der Ausgaben von den Einnahmen ergibt. Hier zeigt sich, dass knapp 73 % der reinen Fußballvereine eine mindestens ausgeglichene Einnahmen-Ausgaben-Rechnung haben. Bei den Mehrsportvereinen mit Fußball beläuft sich dieser Anteil auf über 76 %. Nichtsdestotrotz dürfen diese Zahlen nicht darüber hinwegtäuschen, dass etwa ein Viertel der reinen Fußballvereine und der Mehrsportvereine mit Fußball in Deutschland eine negative Einnahmen-Ausgaben-Rechnung aufweist. Dennoch ist positiv hervorzuheben, dass die finanzielle Lage der Vereine mit Fußballangebot insgesamt stabil ist im Vergleich zum Erhebungszeitraum vor zwei Jahren. Dies fällt insbesondere im Vergleich zu Vereinen ohne Fußballangebot auf, bei denen sich die finanzielle Gesamtsituation im Vergleich zu 2015 verschlechtert hat (vgl. Tab. 13).

Tab. 13: Einnahmen-Ausgaben-Rechnung der Vereine (V=bezieht sich auf den Gesamtverein; n.b.=nicht berechnet).

Mindestens ausgeglichene Einnahmen-Ausgaben-Rechnung	Reine Fußballvereine	Mehrsportvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
Anteil an Vereinen (in %)	72,7	76,5	71,8
Vereine Gesamt	3.680	15.220	n.b.
Index (2015=0)			-5,3*

4.6 Ausgaben

Durchschnittlich geben die reinen Fußballvereine am meisten für (1) Trainer, Übungsleiter und Sportlehrer aus, gefolgt von Ausgaben für (2) den Wareneinkauf, (3) Sportgeräte und Sportkleidung, (4) den Unterhalt und Betrieb eigener Anlagen sowie (5) Zahlungen an Sportler. Hierbei zeigt sich nach wie vor, dass die durchschnittlichen Ausgaben für Zahlungen an Sportler in den reinen Fußballvereinen deutlich über denen in Mehrsportvereinen mit Fußball liegen. Insgesamt zeigen sich bei den reinen Fußballvereinen im Vergleich zu vor zwei Jahren keine signifikanten Veränderungen, was die Höhe der Ausgaben betrifft (vgl. Tab. 14).

Die Mehrsportvereine mit Fußballangebot geben durchschnittlich ebenfalls am meisten für (1) Trainer, Übungsleiter und Sportlehrer aus. Diesem Posten folgen Ausgaben für (2) die Unterhaltung und den Betrieb eigener Anlagen, (3) Sportgeräte und Sportkleidung, (4) den Wareneinkauf sowie (5) Verwaltungspersonal. Auch bei den Mehrsportvereinen zeigen sich keine signifikanten Veränderungen der Ausgaben im Vergleich zu 2015 (vgl. Tab. 14).

Tab. 14: Ausgaben der Fußballvereine im Jahr 2016 (V=bezieht sich auf den Gesamtverein).

Ausgaben für	Reine Fußballvereine		Mehrsportvereine mit Fußball (V)	
	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)
Trainer, Übungsleiter, Sportlehrer	7.088	67,0	17.042	85,0
Wareneinkauf	4.393	59,4	3.830	61,4
Sportgeräte und Sportkleidung	3.621	87,8	4.839	85,5
Unterhaltung und Betrieb eigener Anlagen	3.460	53,6	8.739	67,0

Ausgaben für	Reine Fußballvereine		Mehrsportvereine mit Fußball (V)	
	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)
Zahlungen an Sportler	3.327	16,7	914	7,7
Steuern aller Art	1.568	44,4	1.487	51,5
Schiedsrichter-/Kampfrichtereinsätze	1.503	79,1	1.337	73,7
Wartungspersonal, Platzwart etc.	1.346	29,0	2.472	43,0
Außersportliche Veranstaltungen (z.B. Feste)	1.323	52,1	1.452	55,1
Kapitaldienst (Zinsen, Tilgungen)	871	17,1	1.888	24,9
Reisekosten für Übungs- und Wettkampfbetrieb	801	32,0	1.875	42,6
Mieten und Kostenerstattung für die Benutzung von nicht vereinseigenen Sportanlagen/-einrichtungen	791	45,2	2.502	47,8
Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen	751	40,1	1.389	52,1
Versicherungen	700	74,6	1.548	85,2
Allgemeine Verwaltungskosten	691	52,9	1.731	68,8
Abgaben an Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	606	70,7	1.898	78,4
Spielberechtigungen/Pässe/Lizenzen	545	78,1	609	75,8
Abgaben an Sportorganisationen: Fachverbände	529	66,6	1.385	74,3
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notar; Vereinsregistereintragungen	486	41,0	592	46,5
Verwaltungspersonal	466	7,9	3.800	18,9
Startgelder/Meldegelder	401	61,7	916	67,8
Ehrungen/Geschenke/Jubiläen (z.B. Urkunden, Pokale, Ehrennadeln, etc.)	341	57,3	638	79,3
Ordnungsgelder/Strafgelder	309	62,6	270	55,7
Rückstellungen	285	11,0	949	19,7
Werbung/Werbemaßnahmen	202	20,2	467	31,1
Gema-Gebühren	114	40,9	150	49,5
Tombolas (z.B. Lose, Preise, etc.)	53	16,1	75	14,2
Sonstiges	279	4,9	3.882	8,1

4.7 Einnahmen

Die höchsten Einnahmen generieren die reinen Fußballvereine in Deutschland aus (1) Mitgliedsbeiträgen, (2) Spenden und (3) Werbeverträgen aus dem Bereich Bande. Weiterhin generieren die reinen Fußballvereine vor allem Einnahmen aus einer (4) selbstbetriebenen Gaststätte, aus dem (5) Speisen- und Getränkeverkauf sowie durch (6) Sportveranstaltungen, hier vor allem durch Zuschauereinnahmen. Bezüglich der Höhe der Einnahmen in den reinen Fußballvereinen zeigen sich im Vergleich zum Befragungszeitraum vor zwei Jahren keine signifikanten Veränderungen (vgl. Tab. 15).

Tab. 15: Einnahmen der Fußballvereine im Jahr 2016 und deren Entwicklung (V=bezieht sich auf den Gesamtverein).

Einnahmen aus	Reine Fußballvereine		Mehrspartenvereine mit Fußball (V)	
	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)
Mitgliedsbeiträgen	10.283	100,0	34.804	100,0
Index (2015)			+6,4*	
Spenden	6.080	86,6	7.779	88,8
Werbeverträgen aus dem Bereich Bande	3.913	49,5	2.293	60,2
Selbstbetriebener Gaststätte	3.706	25,4	3.584	28,7
Speisen- und Getränkeverkauf (z.B. bei Sportfesten, Weihnachtsmärkten)	2.620	58,9	2.701	63,5
Sportveranstaltungen (Zschauereinnahmen etc.)	2.104	69,4	2.158	70,3
Werbeverträgen aus dem Bereich Trikot, Ausrüstung	1.752	34,9	755	30,8
Geselligen Veranstaltungen (z.B. Vereinsball, Karnevalsveranstaltung)	1.700	38,5	1.894	46,9
Zuschüssen aus der Sportförderung des Kreises/der Stadt/der Gemeinde	1.683	42,8	4.507	66,2
Zuschüssen der Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	1.099	46,4	3.017	62,8
Werbeverträgen aus dem Bereich Anzeigen	883	23,4	654	25,3
Zuschüssen des Fördervereins	682	17,9	752	15,7

Einnahmen aus	Reine Fußballvereine		Mehrspartenvereine mit Fußball (V)	
	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)	Mittelwert (in €)	Anteil an Vereinen (in %)
Leistungen aus Vermietung/Verpachtung vereinseigener Anlagen	259	13,3	736	23,3
Vermögensverwaltung (z.B. Zinseinnahmen)	234	11,5	411	22,4
Leistungen für Nicht-Mitglieder gegen Entgelt (Platz-, Hallenmieten o.ä.)	220	5,6	414	12,5
Zuschüssen der Sportorganisationen: Fachverbände	202	18,2	701	22,9
Verkauf von Sportbekleidung und Sport- oder Fanartikeln (z.B. Merchandising)	183	9,5	110	8,5
Zuschüssen sonstiger Förderprogramme (z.B. Arbeitsamt)	144	5,2	298	5,4
Tombolas (z.B. Losverkauf)	141	13,5	98	15,1
Zuschüssen aus der Sportförderung des Landes	131	14,9	1.023	28,0
Leistungen für Mitglieder gegen Entgelt (Platz-, Hallenmieten o.ä.)	109	9,2	509	13,4
Leistungen für Kooperationspartner gegen Entgelt	99	4,7	211	4,8
Kursgebühren	86	1,6	1.635	24,4
Altmaterialsammlungen (z.B. Altpapier)	74	6,8	148	8,1
Aufnahmegebühren	58	17,1	296	20,5
Werbeverträgen aus dem Bereich Übertragungsrechte	49	1,2	17	0,8
Kreditaufnahme	29	2,3	949	3,6
Zuschüssen aus europäischen Fördermitteln (z.B. EU-Strukturfonds, Erasmus+ für Bildung, Jugend & Sport)	12	1,1	10	0,8
Erstattungen/Zuschüssen von Krankenkassen	7	0,4	570	6,9
Eigener Wirtschaftsgesellschaft	1	2,4	358	5,4
Sonstigem	773	9,4	4.159	11,0

Auch bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot hat sich an der Reihenfolge der höchsten Einnahmen im Vergleich zu 2014 wenig verändert. So erzielen die Mehrspartenvereine die höchsten Einnahmen aus (1) Mitgliedsbeiträgen, (2) Spenden, (3) Zuschüssen aus der Sportförderung des Kreises, der Stadt oder der Gemeinde sowie aus (4) selbstbetriebenen Gaststätten. Außerdem kommen die Einnahmen aus (5) Zuschüssen der Sportorganisationen (LSB, KSB und SSB) sowie aus (6) Speisen- und Getränkeverkäufen. Im Vergleich zu 2014 ist bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot die Höhe der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen signifikant gestiegen (+6,4 %; vgl. Tab. 15).

5 Unterstützungsbedarf der Fußballvereine

5.1 Allgemeine Probleme

Trotz der bemerkenswerten Leistungen der Fußballvereine darf nicht übersehen werden, dass die Situation der Vereine nicht völlig ohne Probleme ist. So haben die reinen Fußballvereine nach wie vor insbesondere Probleme bei der Bindung und Gewinnung von (1) ehrenamtlichen Funktionsträgern, (2) Schiedsrichtern, (3) Übungsleitern und Trainern sowie (4) jugendlichen Leistungssportlern. Zudem zeigen sich Probleme bei der (5) Bindung und Gewinnung von Mitgliedern, aufgrund (6) fehlender Unterstützung durch Politik und Verwaltung sowie bei der (7) Gewinnung von freiwilligen Helfern bei sporadischen Einsätzen (vgl. Abb. 15).

Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot zeigt sich bei der Größe der Probleme auf den ersten vier Rängen die gleiche Reihenfolge wie bei den reinen Fußballvereinen. Zudem haben die Vereine mit Herausforderungen aufgrund der (5) Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften zu kämpfen sowie Probleme bei der (6) Bindung und Gewinnung von Mitgliedern (vgl. Abb. 15).

Auffällig ist, dass sowohl von den reinen Fußballvereinen als auch von den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot die Bindung und Gewinnung von Schiedsrichtern als größeres Problem eingestuft wird als in Vereinen ohne Fußballangebot. Während reine Fußballvereine und Mehrspartenvereine mit Fußballangebot dies als zweitgrößtes Problem wahrnehmen, schätzen Vereine ohne Fußballangebot dieses Problem als geringer ein (vgl. Abb. 15). Insbesondere die reinen Fußballvereine empfinden einen hohen Problemdruck durch die Bindung und Gewinnung von Schiedsrichtern. So geben rund 35 % der reinen Fußballvereine an, dieses Problem als sehr groß zu empfinden und weitere 28 % bezeichnen das Problem immerhin als groß (vgl. Abb. 16). Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot geben jeweils rund 30 % der Vereine an, das Problem der Bindung und Gewinnung von Schiedsrichtern als groß oder sehr groß zu empfinden (vgl. Abb. 17).

In den letzten beiden Jahren ist der wahrgenommene Problemdruck der reinen Fußballvereine bei der Bindung und Gewinnung von Mitgliedern, ehrenamtlichen Funktionsträgern, Schiedsrichtern sowie jugendlichen Leistungssportlern gestiegen (vgl. Abb. 15). So empfinden über 60 % der reinen Fußballvereine die Probleme der Bindung und Gewinnung von ehrenamtlichen Funktionsträgern sowie Schiedsrichtern als großes oder sehr großes Problem. Über 40 % der reinen Fußballvereine empfinden die Bindung und Gewinnung von Mitgliedern und jugendlichen Leistungssportlern als großes oder sehr großes Problem (vgl. Abb. 16).

Zudem bereitet die Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften den reinen Fußballvereinen stärkere Probleme als noch in 2015. Letzteres trifft auch auf die Mehrspartenvereine mit Fußballangebot und Vereine ohne Fußballangebot zu. Die Bindung und Gewinnung von Mitgliedern wird ebenfalls von allen Vereinsformen als stärkeres Problem wahrgenommen als noch vor zwei Jahren. Dagegen zeigt sich, dass Vereine ohne Fußballangebot weniger starke Probleme haben bei der Bindung und Gewinnung von Kampfrichtern und Schiedsrichtern, während dieses Problem, wie oben bereits beschrieben, bei den reinen Fußballvereinen angewachsen ist. Ebenso ist der wahrgenommene Problemdruck der zeitlichen Verfügbarkeit der Sportstätten bei Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot und auch Vereinen ohne Fußballangebot im Zeitverlauf gesunken (vgl. Abb. 15).

Weiterhin fällt auf, dass reine Fußballvereine weniger Probleme mit der Nutzung neuer Medien zu haben scheinen als Mehrspartenvereine mit Fußball. So geben rund 31 % der reinen Fußballvereine an, kein Problem mit den Fähigkeiten im Bereich Social Media zu haben (vgl. Abb. 16), während dies bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot auf rund 25 % dieser Vereine zutrifft (vgl. Abb. 17). Diese Ergebnisse passen zur stärkeren Nutzung digitaler Medien durch die reinen Fußballvereine im Vergleich zu anderen Vereinsformen (vgl. hierzu Abschnitt 3.6).

Abb. 15: Probleme der Vereine und deren Entwicklung (1=kein Problem, 5=ein sehr großes Problem; V=bezieht sich auf den Gesamtverein; in Klammern Index: 2015=0; n.e.=nicht erfasst 2015/2016).

Abb. 16: Verteilung der Einschätzung der reinen Fußballvereine hinsichtlich der Vereinsprobleme (Anteil an Vereinen in %).

Abb. 17: Verteilung der Einschätzung der Mehrspartenvereine mit Fußballangebot hinsichtlich der Vereinsprobleme (Anteil an Vereinen in %; bezieht sich auf den Gesamtverein).

5.2 Existenzielle Probleme

Die im Mittel moderaten Problemwerte dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine nicht zu vernachlässigende Anzahl an Fußballvereinen gibt, die mindestens ein existenzielles Problem hat. Dies trifft auf rund 48 % der reinen Fußballvereine zu. Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot beklagen 40,7 % dieser Vereine, mindestens ein existenzbedrohendes Problem zu haben (vgl. Tab. 16). Im Vergleich zu 2015 zeigen sich hier keine signifikanten Veränderungen.

Tab. 16: Vereine, die mindestens ein existenzielles Problem haben (V=bezieht sich auf den Gesamtverein; n.b.=nicht berechnet).

	Reine Fußballvereine	Mehrspartenvereine mit Fußball (V)	Vereine ohne Fußball
Anteil an Vereinen (in %)	48,1	40,7	36,6
Vereine Gesamt	2.440	8.100	n.b.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sich für die reinen Fußballvereine und für die Mehrspartenvereine mit Fußball nicht einzelne Problemlagen verschärft haben. Betrachtet man die Entwicklung der existenziellen Probleme der reinen Fußballvereine seit 2015 so zeigt sich, dass insbesondere die Bindung und Gewinnung von Mitgliedern für die reinen Fußballvereine ein stärker werdendes existenzielles Problem darstellt. Jeder zehnte reine Fußballverein sieht sich durch dieses Problem in seiner Existenz bedroht. Das größte existenzielle Problem stellt jedoch weiterhin die Bindung und Gewinnung ehrenamtlicher Funktionsträger dar. Rund 21 % der reinen Fußballvereine sehen sich durch das Problem im Bereich ehrenamtlicher Funktionsträger in ihrer Existenz bedroht. Weiterhin geben 14,1 % der reinen Fußballvereine an, sie seien durch das Problem der Bindung bzw. Gewinnung von Schiedsrichtern in Existenzgefahr. Durch das Problem der Bindung und Gewinnung von Übungsleitern und Trainern sowie durch fehlende Unterstützung durch Politik und Verwaltung fühlt sich rund jeder zehnte reine Fußballverein bedroht. Weiterhin geben rund 9 % der reinen Fußballvereine an, die finanzielle Situation des Vereins sowie der Zustand der genutzten Sportanlagen sein für den Verein existenzbedrohend. Diese teilweise sehr hoch empfundenen Bedrohungen durch einzelne Problemlagen können die Ursache dafür sein, dass der Anteil an Vereinen mit mindestens einem existenziellen Problem bei reinen Fußballvereinen deutlich höher ist als bei Mehrspartenvereinen mit Fußball und bei Vereinen ohne Fußballangebot. Insbesondere die Bindung und Gewinnung von Schiedsrichtern, die Unterstützung durch Politik und Verwaltung, finanzielle Probleme und der Zustand der genutzten Sportstätten werden von den reinen Fußballvereinen häufiger als existenzbedrohend eingeschätzt als von den anderen Vereinstypen (vgl. Abb. 18).

Bei den Mehrspartenvereinen mit Fußball stellt für ein Fünftel der Vereine die Bindung und Gewinnung von ehrenamtlichen Funktionsträgern und für 9,7 % bzw. 9,4 % die Bindung und Gewinnung von Schiedsrichtern bzw. Trainern und Übungsleitern ein existenzielles Problem dar. Zudem hat sich die Problemlage durch die Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften bei Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot im Verlauf der Zeit verstärkt (vgl. Abb. 18).

Bei den Vereinen ohne Fußballangebot zeigt sich ein ähnliches Bild. Auffallend jedoch ist, dass weit weniger Vereine ohne Fußballangebot das Problem der Bindung und Gewinnung von Kampfrichtern und Schiedsrichtern als existenzielles Problem wahrnehmen als Vereine mit Fußballangebot. Dennoch zeigt sich auch bei Vereinen ohne Fußballangebot, dass das Problem der Mitgliedergewinnung stärker wahrgenommen wird also noch in 2015. Dagegen fühlen sich weniger Vereine ohne Fußballangebot durch die zeitliche Verfügbarkeit der Sportstätten in ihrer Existenz bedroht (vgl. Abb. 18).

Abb. 18: Anteil an Vereinen mit Existenz bedrohenden Problemen und dessen Entwicklung (in %; V=bezieht sich auf den Gesamtverein; in Klammern Index: 2015=0, n.e.=nicht erfasst 2015/2016).

6 Zusatzfragen für Fußballvereine

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die Gesamtheit der Fußballvereine unabhängig davon, ob es sich um reine Fußballvereine oder um Fußballabteilungen innerhalb eines Mehrspartenvereins handelt. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass die gestellten Zusatzfragen in den Mehrspartenvereinen mit Fußballangebot ausschließlich durch die jeweilige Fußballabteilung beantwortet wurden.

6.1 Statistik

Den größten Anteil unter den befragten Fußballvereinen nehmen Vereine der 9. Liga ein (22,8 %), gefolgt von Vereinen der 10. Liga (19 %) und der 8. Liga (17 %). Die 11. Liga ist mit 13,6 % vertreten und die 12. Liga mit 11,4 %. Die 7. Liga nimmt 9,8 % der Gesamtbefragten ein, die 6. Liga 3,7 % und die 5. Liga 1,5 %. Die geringsten Anteile unter den befragten Vereinen haben die Regionalliga mit 0,9 % sowie die 1. und 2. Bundesliga sowie die 3. Liga mit 0,3 % (vgl. Abb. 19).

Abb. 19: Ligenzugehörigkeit der beteiligten Fußballvereine/-abteilungen (Anteil an Vereinen in %).

6.2 Vereinsgaststätte

Fußballvereine sind nicht nur Orte des Sporttreibens, sondern auch des geselligen Beisammenseins. So verfügen knapp 84 % der Fußballvereine bzw. -abteilungen in Deutschland über Räume für Begegnungen der Vereinsmitglieder. Dies können z.B. Vereinsheime oder auch Vereinsgaststätten sein. Letztere existieren bei 46 % der Fußballvereine, d.h. rund 11.480 Vereine mit Fußballangebot verfügen über eine Vereinsgaststätte (vgl. Tab. 17).

Tab. 17: Räume für Begegnungen und eigene Vereinsgaststätte (Anteil an Vereinen in %).

	Anteil an Vereinen (in %)	Vereine Gesamt
Räume für Begegnungen im Verein vorhanden	83,8	20.920
Eigene Vereinsgaststätte vorhanden	46,0	11.480

Was die Vereinsgaststätte betrifft, so wird diese von 61,4 % der Vereine, die über eine solche Gaststätte verfügen, selbstbewirtschaftet. Insgesamt trifft dies somit auf rund 7.050 Fußballvereine zu, während rund 4.430 Fußballvereine über eine fremdbewirtschaftete Gaststätte verfügen (vgl. Tab. 18).

Tab. 18: Bewirtschaftung der eigenen Vereinsgaststätte (Anteil an Vereinen in %, die über eine eigene Vereinsgaststätte verfügen).

	Anteil an Vereinen (in %), die über eine eigene Vereinsgaststätte verfügen	Vereine Gesamt
Vereinsgaststätte selbstbewirtschaftet	61,4	7.050
Vereinsgaststätte fremdbewirtschaftet	38,6	4.430

6.3 Sportanlagen

6.3.1 Trainingsplätze

Die Mehrheit der Fußballvereine bzw. -abteilungen gibt an, auf Naturrasenplätzen zu trainieren. Dies trifft auf über drei Viertel bzw. rund 19.170 Vereine zu. Gut ein Fünftel der Vereine gibt an, auf Asche-, Tennen- oder Hartplätzen zu trainieren. Kunstrasenplätze werden von etwa einem Viertel der Fußballvereine zum Training genutzt (vgl. Tab. 19).

Tab. 19: Nutzung unterschiedlicher Trainingsplätze (Beläge) durch die Fußballvereine bzw. -abteilungen (Anteil an Vereinen in %).

Belag	Anteil an Vereinen (in %)	Vereine Gesamt
Naturrasen	76,8	19.170
Tennenplatz / Ascheplatz / Hartplatz	20,5	5.120
Kunstrasen	24,8	6.190

Die Fußballvereine bzw. -abteilungen, die die verschiedenen oben genannten Trainingsplätze der unterschiedlichen Beläge nutzen, nutzen im Schnitt 1,8 Naturrasenplätze, 1,2 Asche-, Tennen- oder Hartplätze sowie 1,3 Kunstrasenplätze. Hierbei werden vor allem die Naturrasenplätze, aber auch die Asche-, Tennen- bzw. Hartplätze, überwiegend alleine von einem Verein genutzt, während die Mehrheit der Vereine (57,1 %) die Kunstrasenplätze nicht alleine nutzt (vgl. Abb. 20).

Abb. 20: Alleinige Nutzung der vorhandenen Trainingsplätze.

6.3.2 Kunstrasenplätze

Wie oben beschrieben, werden Kunstrasenplätze von knapp einem Viertel der Fußballvereine in Deutschland, d.h. von knapp 6.200 Vereinen, zum Training genutzt. Von diesen knapp 6.200 Vereinen nutzen rund 43 %, d.h. rund 2.660

Vereine, die Kunstrasenplätze alleine, während sich rund 3.530 die Plätze mit anderen Fußballvereinen bzw. -abteilungen teilen.

Im Folgenden wird die Auswertung differenziert nach alleiniger Nutzung der Kunstrasenplätze und geteilter Nutzung vorgenommen.

Das durchschnittliche Alter der genutzten Kunstrasenplätze kann zum einen durch das Baujahr bestimmt werden. So stammen die von den Fußballvereinen genutzten Kunstrasenplätze durchschnittlich aus dem Jahr 2009. Dies trifft sowohl auf die alleine genutzten als auch auf die geteilt genutzten Plätze zu. Die ältesten Plätze der alleinigen Nutzung stammen aus dem Jahr 1972, während es bei den gemeinsam genutzten Plätzen noch ältere Kunstrasenplätze aus dem Jahr 1956 gibt. In beiden Fällen stammen die jüngst gebauten aus dem Jahr 2017 (vgl. Tab. 20).

Tab. 20: Baujahre der genutzten Kunstrasenplätze.

Kunstrasenplatz	Baujahr (Mittelwert)	Frühestes Baujahr	Spätestes Baujahr
Alleinige Nutzung	2009	1972	2017
Geteilte Nutzung	2009	1956	2017

Neben dem Baujahr der Kunstrasenplätze wurden die Vereine weiterhin nach der Generation der jeweiligen Plätze gefragt. Hierbei fällt auf, dass viele Fußballvereine nicht wissen, aus welcher Generation der jeweilige vom Verein genutzte Kunstrasenplatz stammt. Dies trifft insbesondere auf die Plätze zu, die von den Vereinen nicht alleine genutzt werden. Hier konnten gut 48 % der Fußballvereine keine Angabe machen, während dies bezogen auf die alleinige Nutzung der Kunstrasenplätze auf rund 36 % der Vereine zutrifft (vgl. Abb. 21).

Knapp 25 % jener Vereine, die Kunstrasenplätze alleine nutzen, geben an, der Platz stamme aus der 4. Generation und gut ein Fünftel dieser Vereine nutzt Kunstrasenplätze der 3. Generation. Weiterhin nutzen 12,5 % dieser Vereine Kunstrasenplätze der 2. Generation und 7 % Plätze aus der 1. Generation. In etwa jeder zehnte Verein, der sich die Kunstrasenplätze zum Training mit anderen Vereinen teilt, gibt an, der genutzte Platz stamme aus der 1. oder 2. Generation. Gut 14 % dieser Vereine nutzen Plätze der 3. Generation und 18,5 % geben an, Kunstrasenplätze der 4. Generation mit anderen Vereinen zum Training zu teilen (vgl. Abb. 21).

Abb. 21: Generationen der genutzten Kunstrasenplätze der Fußballvereine.

Was die Größe des Spielfeldes der Kunstrasenplätze betrifft, so zeigt sich ein eindeutiges Bild: Bei der Mehrheit der Fußballvereine, die auf Kunstrasenplätzen trainieren, handelt es sich bei den genutzten Plätzen um Großfelder. Dies trifft sowohl auf die alleinige Nutzung (83,4%) als auch auf die geteilte Nutzung (85,7 %) der Plätze zu (vgl. Abb. 22).

Abb. 22: Größe der genutzten Kunstrasenplätze der Fußballvereine.

Was die Erstellung bzw. Finanzierung der Kunstrasenplätze angeht, so zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen der alleinigen Nutzung eines Platzes und der geteilten Nutzung durch mehrere Fußballvereine. So beteiligen sich 70,7 % der Fußballvereine, die einen Kunstrasenplatz alleine nutzen, an der Erstellung bzw. Finanzierung. Insgesamt trifft dies somit auf rund 1.880 Fußballvereine zu. Andererseits liegt der Anteil an Fußballvereinen, die sich bei geteilter Nutzung der Plätze an der Erstellung bzw. Finanzierung beteiligen, nur bei 28,2 % bzw. rund 1.000 Vereinen (vgl. Tab. 21).

Tab. 21: Beteiligung der Fußballvereine an der Erstellung bzw. Finanzierung der genutzten Kunstrasenplätze (KRP).

Kunstrasenplatz	Anteil an Vereinen, die KRP nutzen (in %)	Vereine Gesamt
Alleinige Nutzung	70,7	1.880
Geteilte Nutzung	28,2	1.000

Betrachtet man die die Gesamtkosten der Erstellung der genutzten Kunstrasenplätze, so zeigen sich keine großen Unterschiede zwischen den zwei Nutzungsformen. Durchschnittlich belaufen sich die Gesamtkosten der Plätze für die alleinige

Nutzung auf rund € 391.000 bzw. rund € 380.000 für Plätze, die gemeinsam genutzt werden (vgl. Tab. 22).

Tab. 22: Gesamtkosten der Erstellung der genutzten Kunstrasenplätze (KRP).

Kunstrasenplatz	Gesamtkosten in €	
	Mittelwert	Median
Alleinige Nutzung	391.120	350.000
Geteilte Nutzung	379.320	361.500

Unterscheidet man bei der Beteiligung der Fußballvereine an der Erstellung der Kunstrasenplätze weiter nach finanzieller Beteiligung, Beteiligung in Form von Sachleistungen sowie in Form von Arbeitsstunden, so zeigt sich übergreifend, dass die Beteiligung von Fußballvereinen, die die Kunstrasenplätze alleine nutzen, jeweils etwas höher liegt als bei einer geteilten Nutzung der Plätze (vgl. Tab. 23, Tab. 24 und Tab. 25).

Betrachtet man zunächst die finanzielle Beteiligung der Vereine an der Erstellung der genutzten Kunstrasenplätze so zeigt sich, dass insbesondere bei der alleinigen Nutzung der Plätze auch eine finanzielle Beteiligung der Vereine vorliegt. So geben rund 96 % der Fußballvereine, die insgesamt an der Erstellung der Kunstrasenplätze beteiligt waren an, sich finanziell beteiligt zu haben. Bei der gemeinsamen Nutzung der Plätze liegt dieser Anteil mit 86 % etwas niedriger. Kaum Unterschiede zeigen sich allerdings beim Anteil der finanziellen Beteiligung an den Gesamtkosten, welcher bei beiden Nutzungsformen etwa bei einem Drittel der Gesamtkosten liegt (vgl. Tab. 23).

Tab. 23: Beteiligung der Fußballvereine an der Erstellung der genutzten Kunstrasenplätze in finanzieller Form (bezieht sich auf die Vereine, die sich insgesamt an der Erstellung der KRP beteiligen, vgl. Tab. 21).

Kunstrasenplatz	Finanzielle Beteiligung (Anteil an Vereinen in %, die sich insgesamt an der Erstellung beteiligen)	Vereinsanteil der finanziellen Beteiligung (Anteil an den Gesamtkosten in %)
Alleinige Nutzung	96,1	34,2
Geteilte Nutzung	86,0	33,2

Knapp zwei Drittel der rund 1.880 Fußballvereine, die sich bei alleiniger Nutzung an der Erstellung der Kunstrasenplätze beteiligen, leisten einen Beitrag in Form von Sachleistungen. Im Verhältnis zu den Gesamtkosten liegt dieser Beitrag bei gut 8 %. Bei den Vereinen, die sich auch bei geteilter Nutzung der Plätze an der

Erstellung eben dieser Plätze beteiligen, entfällt ein Anteil von 57,6 % der Vereine auf die Beteiligung in Form von Sachleistungen. Anteilig machen diese Sachleistungen einen Beitrag von knapp 7 % der Gesamtkosten aus (vgl. Tab. 24).

Tab. 24: Beteiligung der Fußballvereine an der Erstellung der genutzten Kunstrasenplätze in Form von Sachleistungen (bezieht sich auf die Vereine, die sich insgesamt an der Erstellung der KRP beteiligen, vgl. Tab. 21).

Kunstrasenplatz	Beteiligung in Form von Sachleistungen (Anteil an Vereinen in %, die sich insgesamt an der Erstellung beteiligen)	Vereinsanteil der Beteiligung in Sachleistungen (Anteil an den Gesamtkosten in %)
Alleinige Nutzung	65,8	8,1
Geteilte Nutzung	57,6	6,9

Neben der Beteiligung an den Kosten leisten die Fußballvereine auch einen Beitrag zur Erstellung der Kunstrasenplätze in Form von Arbeitsstunden. Bei Vereinen, die die Plätze alleine nutzen, trifft dies auf 83,2 % dieser Vereine zu, während rund drei Viertel der Vereine bei geteilter Nutzung die Erstellung der Plätze mit der eigenen Arbeitskraft unterstützen. Hierbei fällt die durchschnittlich Anzahl an Arbeitsstunden mit rund 3.530 Stunden pro Verein höher aus, wenn der Verein letztlich den Kunstrasenplatz allein nutzen kann. Aber auch bei geteilter Nutzung der Plätze beteiligen sich die entsprechenden Vereine noch mit durchschnittlich 2.530 Arbeitsstunden, um bei der Erstellung der Plätze mitzuwirken. Es fällt allerdings für beide Nutzungsformen auf, dass die Anzahl an Arbeitsstunden bei der Hälfte der Vereine jeweils deutlich geringer ausfällt, was der Median⁴ zeigt (vgl. Tab. 25).

Tab. 25: Beteiligung der Fußballvereine an der Erstellung der genutzten Kunstrasenplätze in Form von Arbeitsstunden (bezieht sich auf die Vereine, die sich insgesamt an der Erstellung der KRP beteiligen, vgl. Tab. 21).

Kunstrasenplatz	Beteiligung in Form von Arbeitsstunden (Anteil an Vereinen in %, die sich insgesamt an der Erstellung beteiligen)	Anzahl Arbeitsstunden	
		Mittelwert	Median
Alleinige Nutzung	83,2	3.530	760
Geteilte Nutzung	75,0	2.530	530

⁴ Der Median bezeichnet den Wert, unter und über dem jeweils 50 % der Verteilung liegen. Er ist weniger anfällig für Ausreißer nach oben und unten als der Mittelwert (Durchschnitt).

Die Ergebnisse bedeuteten allerdings auch, dass sich ein kleinerer Anteil an Fußballvereinen mit einer sehr hohen Anzahl an Arbeitsstunden an der Erstellung der Kunstrasenplätze beteiligt hat. So geben 9,0 % der Fußballvereine bzw. -abteilungen, die Kunstrasenplätze alleine nutzen, an, sich mit mehr als 5.000 Arbeitsstunden insgesamt an der Erstellung der Plätze beteiligt zu haben. Bei Vereinen bzw. -abteilungen, die sich die Nutzung der Kunstrasenplätze mit anderen Vereinen teilen, beläuft sich der Anteil an Vereinen auf 6,3 %, die mehr als 5.000 Arbeitsstunden für die Erstellung der Plätze aufgebracht haben.

Tab. 26: Beteiligung der Fußballvereine an der Erstellung der genutzten Kunstrasenplätze in Form von mehr als 5.000 Arbeitsstunden (bezieht sich auf die Vereine, die sich insgesamt an der Erstellung der KRP beteiligen, vgl. Tab. 21).

Kunstrasenplatz	Beteiligung in Form von mehr als 5.000 Arbeitsstunden (Anteil an Vereinen in %, die sich insgesamt an der Erstellung beteiligen)
Alleinige Nutzung	9,0
Geteilte Nutzung	6,3

6.3.3 Schäden an Sportanlagen

Die Fußballvereine wurden befragt, ob es während der vergangenen 12 Monate zu Schäden an den von den Vereinen genutzten Sportanlagen gekommen ist. Obwohl über die Hälfte der Fußballvereine angibt, keine Schäden verzeichnet zu haben, so gibt dennoch knapp ein Fünftel der Vereine an, dass es zu Schäden durch Vandalismus gekommen ist. Knapp jeder zehnte Fußballverein hatte zudem mit Schäden durch Naturkatastrophen zu kämpfen und gut 4 % der Vereine sahen sich mit Wildschweinschäden konfrontiert (vgl. Abb. 23).

Darüber hinaus gaben gut 15 % der Vereine an, Schäden durch sonstige Einflüsse erfahren zu haben. Hierbei wurden insbesondere folgende Auslöser genannt: Wetter (Regen, Sturm, Hochwasser, Frost), Maulwürfe und Wühlmäuse sowie weitere Kleintiere und Insekten, Abnutzung und Verschleiß sowie Diebstahl und Einbrüche.

Abb. 23: Schäden an durch die Fußballvereine genutzten Sportanlagen (Mehrfachantworten möglich).

6.4 Gesellschaftliche Verantwortung

Knapp drei Viertel der Fußballvereine bzw. -abteilungen stimmen der Aussage voll oder eher zu, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Weiterhin stimmen knapp 19 % der Fußballvereine bzw. -abteilungen dieser Aussage zum Teil zu. Weniger als jeder zehnte Fußballverein stimmt dieser Aussage (eher) nicht zu (vgl. Abb. 24).

Weiterhin wurden die Vereine gefragt, mit welchen Instrumenten bzw. Maßnahmen sie die Arbeit im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung unterstützen. Hierzu konnten die Vereine offene Angaben tätigen, d.h. es waren keine Kategorien vorgegeben. Die Ergebnisse sind Abb. 25 zu entnehmen.

Abb. 24: Einschätzung der Vereine zum Engagement für die Gesellschaft.

Knapp jeder fünfte Fußballverein gibt an, sich durch die Arbeit im Bereich der Kinder und Jugendlichen gesellschaftlich zu engagieren. Weiterhin geben knapp 14 % der Vereine an, Ausflüge und sonstige vereinseigene Veranstaltungen zu organisieren, was auf den Geselligkeitsaspekt verweist. Dazu passt, dass 13,4 % der Vereine sich auch an der Gemeindearbeit bzw. dem Gemeindeleben beteiligen und 11,5 % der Fußballvereine angeben, durch offene (Sport-) Angebote allen Menschen die Beteiligung im Verein ermöglichen möchten. Weiterhin geben knapp 9 % der Fußballvereine bzw. -abteilungen an, durch Integrationsangebote für Flüchtlinge und Migranten einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Zudem sehen 8,2 % der Fußballvereine einen wichtigen Aspekt zur gesellschaftlichen Verantwortung in der Kooperation mit anderen Institutionen des Gemeinwohls, wie z.B. anderen Vereinen, Schulen und Kitas. Knapp 6 % der Fußballvereine weisen explizit auf den Gemeinschaftssinn und die soziale Arbeit des Vereins hin und knapp 3 % erwähnen die Vermittlung von Werten (vgl. Abb. 25).

Abb. 25: Maßnahmen der Fußballvereine im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung.

6.5 Haushalt

Eine stabile finanzielle Situation ist für die langfristige Existenz eines jeden Sportvereins, so auch der Fußballvereine, unverzichtbar. Ein probates Mittel kann hierbei die Unterstützung durch einen Förderverein sein. Gut ein Viertel der Fußballvereine bzw. -abteilungen gibt an, durch einen Förderverein unterstützt zu werden. Dies trifft somit auf rund 6.460 Vereine zu (vgl. Tab. 27).

Tab. 27: Unterstützung des Fußballvereins bzw. der Fußballabteilung durch einen Förderverein (Anteil an Vereinen in %).

	Anteil an Vereinen (in %)	Vereine Gesamt
Unterstützung durch Förderverein	25,9	6.460

Fragt man die Fußballvereine nach der Existenz von Mannschaftskassen, so zeigt sich folgendes Bild: Gut jeder fünfte Fußballverein bzw. jede fünfte Fußballabteilung gibt an, dass alle Mannschaften über eine eigene Mannschaftskasse verfügen. Bei knapp 17 % der Vereine trifft dies auf die meisten Mannschaften des

Vereins bzw. der Abteilung zu. Knapp ein Drittel der Fußballvereine bzw. Fußballabteilungen berichtet, dass lediglich einige Mannschaften über eine solche Kasse verfügen und knapp 31 % der Fußballvereine bzw. Abteilungen geben an, dass keine Mannschaft eine Mannschaftskasse besitzt (vgl. Tab. 28).

Tab. 28: Existenz von Mannschaftskassen (Anteil an Vereinen in %).

Mannschaftskassen	Anteil an Vereinen (in %)	Vereine Gesamt
ja, alle Mannschaften des Vereins/der Fußballabteilung haben eine eigene Mannschaftskasse	20,1	5.020
ja, die meisten Mannschaften des Vereins/der Fußballabteilung haben eine eigene Mannschaftskasse	16,9	4.220
ja, einige Mannschaften des Vereins/der Fußballabteilung haben eine eigene Mannschaftskasse	32,2	8.040
nein, keine Mannschaft des Vereins/der Fußballabteilung hat eine eigene Mannschaftskasse	30,9	7.710

Betrachtet man nur die Fußballabteilungen in Mehrspartenvereinen, so gibt ein Drittel dieser Abteilungen an, die Fußballabteilung verfüge im Gesamtverein über einen eigenen Haushalt.

7 Literatur

DOSB (2017). *Bestandserhebung 2017*. Frankfurt: Deutscher Olympischer Sportbund.

8 Kontakt

Deutsche Sporthochschule Köln
Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln
Tel: +49-221-4982-6095
Fax: +49-221-4982-8144
Email: breuer@dshs-koeln.de

Deutsche Sporthochschule Köln
Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
Svenja Feiler
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln
Tel: +49-221-4982-6099
Fax: +49-221-4982-8144
Email: s.feiler@dshs-koeln.de

Deutsche Sporthochschule Köln
Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
Lea Rossi
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln
Tel: +49-221-4982-6106
Fax: +49-221-4982-8144
Email: l.rossi@dshs-koeln.de